

Perspektiven für ein anfangerkfreundliches Tool zur Eye-Tracking-Datenvisualisierung in der kognitiven Kunstgeschichte

Long, Xingyu

xingyu.long@univie.ac.at
Universität Wien, Österreich
ORCID: 0009-0006-6459-4460

Rosenberg, Raphael

raphael.rosenberg@univie.ac.at
Universität Wien, Österreich
ORCID: 0000-0002-3342-7858

Wie viele andere geisteswissenschaftliche Disziplinen befinden sich auch die Kunst- und Bildwissenschaften im Zuge der digitalen Wende im Umbruch. Während sich die digitale Kunstgeschichte bereits etabliert hat (Brown, 2020), eröffnen kognitionspsychologische Ansätze, insbesondere Eye-Tracking, neue Perspektiven auf Kunstwahrnehmung und -rezeption. Das Blickverhalten vermittelt bewusste wie unbewusste Reaktionen auf visuelle Reize. Die beiden zentralen Parameter der Blickbewegungsforschung, *Fixationen* (kurze Momente, in denen das Auge stillsteht und Informationen aufnimmt) und *Sakkaden* (schnelle Augenbewegungen dazwischen), ermöglichen eine quantifizierbare Analyse der kognitiven und emotionalen Rezeption von Bildern und Kunstwerken.

Die Erforschung der Bildwahrnehmung mittels Blickbewegungen hat eine lange Tradition (Stratton, 1902; Buswell, 1935; Yarbus, 1965) und erlebt seit den 2010er Jahren durch technologische Fortschritte einen Aufschwung (Rosenberg, 2014; Rosenberg und Klein, 2015). Aktuelle Studien befassen sich mit kompositorischen (Sancarlo et al., 2020), kulturellen (Brinkmann et al., 2023), geschlechtsspezifischen (Miscenà et al., 2024) und durch Zeigegesten beeinflussten Wahrnehmungsmustern (Dimova et al., 2025) sowie museologischen Kontextfaktoren wie Beschriftungen (Reitstätter et al., 2022) oder Restaurierung (Fontoura et al., 2023). Trotz dieser Bandbreite an Studien mangelt es bislang an Tools, die speziell auf die Bedürfnisse der kognitiven Kunstgeschichte zugeschnitten sind. Gängige Softwares (z.B. EyeLink DataViewer) sind für komplexere Analysen nur eingeschränkt nutzbar oder aber technisch überladen und mit einer hohen Einstiegshürde verbunden. Programmierframeworks wie Python oder R bieten zwar große Flexibilität, erfordern jedoch

Programmierkenntnisse. Neuere, generalistische Tools wie *eyenalyzer* (Grabinger und Mottok, 2024) adressieren bildwissenschaftliche Fragestellungen nur indirekt. Für viele Kunsthistoriker*innen mit begrenzter Informatik- und Statistikaffinität bleibt der Einstieg in die Eye-Tracking-Analyse daher psychologisch wie zeitökonomisch aufwendig.

Vor diesem Hintergrund entsteht im Labor für empirische Bildwissenschaft (engl.: *Lab for Cognitive Research in Art History*, CREa) der Universität Wien ein Python-basiertes Visual-Analytics-Tool *creapy*, das sich gezielt an Kunsthistoriker*innen mit geringen technischen Vorkenntnissen richtet. Die Entwicklung erfolgt in zwei Modulen: (1) einer Python-Bibliothek als technischer Kern sowie (2) der grafischen Benutzeroberfläche *creapy.io*, die mit Qt/PySide6 als plattformunabhängige, GUI-basierte Desktop-Anwendung umgesetzt wird und explizit die Zielgruppe ohne Programmiererfahrung adressiert.

Die aktuell implementierte Version von *creapy.io*, die bereits von laborinternen Masterstudierenden und wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen erprobt wird, unterstützt drei Visualisierungstypen: (a) Fixations-Heatmap, (b) Sakkaden-Heatmap und (c) Sakkaden-Scanpath. Abbildungen 1 und 2 zeigen anhand Fra Filippo Lippi, *Verkündigung Mariae*, um 1443/45, die prototypischen Bedienungsschnittstellen für einen Eye-Tracking-Datensatz aus Brinkmann et al. (2023). Grundlage sind CSV- oder Excel-Tabellen, in denen jeweils eine Zeile eine Fixation beziehungsweise eine Sakkade repräsentiert. Im GUI-Workflow wählen Nutzer*innen den Datentyp, importieren eine Tabelle, ordnen die relevanten Spalten über Dropdown-Menüs zu und erzeugen anschließend die gewünschte Visualisierung. Regler für Glättungsbandbreite, Opazität oder Farbschemata erlauben die Anpassung an ästhetische und analytische Bedürfnisse. Fachliche Voraussetzung ist primär ein rudimentäres Verständnis von Fixationen und Sakkaden; Programmier- oder vertiefte Statistikkenntnisse sind nicht erforderlich. Komplexere Auswertungen können bei Bedarf mithilfe der Python-Bibliothek *creapy* erfolgen, was bewusst so angelegt ist: maximale Bedienbarkeit in der GUI, größere analytische Tiefe über die Bibliothek.

Abbildung 1. Fixations-Heatmap

Abbildung . Sakkaden-Scanpath

Besonderes Augenmerk legen wir auf Funktionen, die in bestehenden Tools bislang fehlen, aber bildwissenschaftlich von besonderem Interesse sind, zum Beispiel die Analyse und Visualisierung räumlicher Sakkadenmuster (Rosenberg, 2025; Sancarlo et al., 2020; Brinkmann et al., 2023). Weitere fortgeschrittene Funktionen, darunter longitudinale Analysen von Fixationsdauern und Sakkadenlängen sowie gruppenbasierte Blickmustervergleiche, befinden sich derzeit in Entwicklung und werden schrittweise in Bibliothek und GUI integriert.

Hinsichtlich der Datenkompatibilität ist *creapy* zunächst auf statische Laborszenarien mit EyeLink-Systemen ausgerichtet. Solange Fixations- und Sakkadendaten in tabellarischer Form (CSV/Excel) vorliegen, können jedoch auch andere Systeme unmittelbar eingebunden werden. Mittelfristig können auch mobile Eye-Tracking-Daten (etwa von Tobii) unterstützt werden. Für typische Stichprobenumfänge in der kunsthistorischen Blickbewegungsforschung ermöglicht die Anwendung eine performante, interaktive Anpassung der Visualisierung; für besonders umfangreiche Analysen bleibt die Nutzung der Python-Bibliothek vorgesehen. Die Nachnutzbarkeit soll durch eine offene Lizenzierung der Bibliothek, eine öffentliche Codebasis auf GitHub sowie Dokumentation und Beispieldatensätze gewährleistet werden. *creapy* ist dabei bewusst nicht auf Kunst- und Bildwissenschaften beschränkt, sondern grundsätzlich auch für blickbezogene Disziplinen wie Psychologie, empirische Ästhetik oder Kommunikationswissenschaft einsetzbar. Nach Abschluss der aktuellen Entwicklungsphase ist eine frei verfügbare Version mit begleitender Dokumentation und Tutorials geplant; die auf dem Poster vorgestellte Version markiert nur einen ersten, funktionalen Prototyp.

Unser Poster präsentiert den aktuellen Entwicklungsstand des Tools anhand konkreter Visualisierungsbeispiele, erläutert zentrale Anwendungsfälle und skizziert die Roadmap für geplante Erweiterungen. Es lädt die DHd-Community ein, Anforderungen, Wünsche und mögliche Schnittstellen zu benachbarten Disziplinen zu diskutieren. Ziel ist es, Eye-Tracking als niederschwellige Methode nachhaltig in der empirisch-bildwissenschaftlichen und kognitiv-kunsthistorischen Forschung zu verankern und ihre Weiterentwicklung aktiv mitzugestalten.

Bibliographie

Brinkmann, Hanna, Jan Mikuni, Zoya Dare, Hideaki Kawabata, Helmut Leder und Raphael Rosenberg. 2023. "Cultural Diversity in Oculometric Parameters When Viewing Art and Non-Art." *Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts* 17(4): 398–411.

Brown, Kathryn, hrsg. 2020. *The Routledge Companion to Digital Humanities and Art History*. New York: Routledge.

Buswell, Guy Thomas. 1935. *How People Look at Pictures. A Study of the Psychology of Perception in Art*. Chicago: University of Chicago Press.

Dimova, Temenuzhka, Nicolas Lapique und Raphael Rosenberg. 2025. "Brief glance, lasting effect: How pointing gestures influence the perception of paintings." *Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts*. Advance online publication.

Fontoura, Pablo, Anna Miscenà, Michel Menu und Jean-Marie Schaeffer. 2023. "Painting Restoration and the Eye of the Beholder: A Mobile Eye-Tracking Study at the Unterlinden Museum." *Art & Perception* 11(3–4): 270–294.

Grabinger, Lisa und Jürgen Horst Mottok. 2024. "Statistical Analysis of Eye Movement Data for Beginners." In *Proceedings of Mensch und Computer 2024 (MuC '24)*, 21–28.

Miscenà, Anna, Vanessa Frentzen, Jozsef Arato, Zoya Dare, Helmut Leder und Raphael Rosenberg. 2024. "No such thing as the female eye: ditching gender-binary categories in art perception." *Feminist Media Studies* 25(7), 1549–1573.

Reitstätter, Luise, Karolin Galter und Flora Bakondi. 2022. "Looking to Read: How Visitors Use Exhibit Labels in the Art Museum." *Visitor Studies* 25(2): 127–150.

Rosenberg, Raphael. 2014. "Blicke messen: Vorschläge für eine empirische Bildwissenschaft." In *Jahrbuch der Bayerischen Akademie der Schönen Künste* 27: 71–86.

Rosenberg, Raphael. 2025. "What Guides the Beholder's Eye: Figures, Ground, or Perspective?" In *Between Figure and Ground: Seeing in Premodernity*, 471–496. Berlin/Boston: Deutscher Kunstverlag (DKV).

Rosenberg, Raphael und Christoph Klein. 2015. "The moving eye of the beholder: Eye tracking and the perception of paintings." In *Art, Aesthetics and the Brain*, 79–108. Oxford: Oxford University Press.

Sancarlo, Rosa, Zoya Dare, Jozsef Arato und Raphael Rosenberg. 2020. "Does Pictorial Composition Guide the Eye? Investigating Four Centuries of Last Supper Pictures." *Journal of Eye Movement Research* 13(2): 1–13.

Stratton, George Malcolm. 1902. "Eye-Movements and the Aesthetics of Visual Form." *Philosophical Studies* 20: 336–359.

Yarbus, Alfred Lukyanovich. 1965. *Eye Movements and Vision*. New York: Plenum Press.